

Música para la difusión de las lenguas indígenas

Music for the diffusion of indigenous languages

DOI: 10.5281/zenodo.5834779

Verónica Monserrat López Aranda

Universidad de La Salle Bajío

vla66992@udelasalle.edu.mx

Fecha de recepción: 20 de junio de 2021 / Fecha de aprobación: 2 de septiembre de 2022

Resumen: En México existen actualmente 68 lenguas indígenas, pero algunas están en peligro de extinción debido a diferentes razones o factores. Este problema empieza por la discriminación de estas lenguas y sus hablantes. En este artículo se mostrará un poco la riqueza lingüística indígena, los factores de estas problemáticas, la importancia de estos pueblos y sus lenguas, y finalmente se hablará sobre cómo la música puede ayudar a difundir y transmitir estas lenguas y así poder despertar interés en la sociedad indígena y no indígena para poder revitalizarlas. En este último apartado se realizará una demostración de los resultados de unas encuestas que se les aplicaron a personas de la ciudad de León Gto; en la cual se recabó información sobre el conocimiento que tenían estos sujetos acerca de la situación de las lenguas indígenas y sus pueblos, y sobre el impacto de la música indígenas en ellos, realizando una interpretación de estos resultados.

Palabras clave: Lenguas indígenas, música, difusión, salvaguardar.

Abstract: There are currently 68 indigenous languages in Mexico, but some of them are in danger of extinction due to different reasons or factors. This problem begins with the discrimination of these languages and their speakers. In this article we will show some of the indigenous linguistic wealth, the factors of this problem, the importance of these peoples and their languages, and finally we will talk about how music can help to spread and transmit these languages and thus be able to awaken interest in the indigenous and non-indigenous society in order to revitalize them. In this last section we will demonstrate the results of a survey that was applied to people from León Gto city; in which information was collected about the knowledge that these subjects had about the situation of indigenous languages and their peoples, and about the impact of indigenous music on them, making an interpretation of these results.

Keywords: Indigenous languages, música, diffusion, safeguarding.

Introducción

¿La música puede ayudar a concientizar a la sociedad de la desaparición de las lenguas indígenas y lograr revitalizarlas?

México tiene 69 lenguas nacionales, entre ellas 68 son lenguas indígenas. La lengua oficial es el español, según la constitución política de los estados unidos mexicanos. Pero hay algunas problemáticas muy preocupantes, como la desaparición las lenguas indígenas. Ya que no se les ha dado la importancia que merecen; no solo a las lenguas sino a las costumbres, tradiciones, cosmovisiones, etc. y que al pasar el tiempo se van olvidando por las nuevas generaciones, se ha discriminado por la sociedad no indígena a sus hablantes, lo cual hace que ni ellos mismos quieran aprender su propia lengua lo que poco a poco causa su desaparición. Por eso en este trabajo se expondrá la riqueza lingüística, la gran importancia de salvaguardar este patrimonio mexicano, y los beneficios de la música para lograrlo.

Metodología

Se seleccionaron personas de León Guanajuato en donde la mayoría fueron universitarios de la Salle bajo y se les aplicó una encuesta en google forms, en la cual se les preguntó sobre lo que saben de las lenguas indígenas y los pueblos originarios, y escucharon algunas canciones indígenas para ver qué les pareció o qué sentimientos experimentaron al escucharlas. Finalmente respondieron a preguntas para ver qué opinan ellos, como personas no indígenas, acerca del poder de la música para solucionar estos problemas:

I. ¿Qué es una lengua indígena?

Primero, se empezará por definir que es una lengua indígena; bueno, la palabra indígena quiere decir originario o propio de un lugar; la Rae¹ lo define como: “Originario del país de que se trata.”; entonces una lengua indígena se refiere a la lengua originaria de un lugar en específico. “Una lengua originaria son lenguas de la tierra, llenas de información geográfica, ecológica y climática compleja que, aunque está basada en el ámbito local, es universalmente significativa.”²

¹ Real Academia Española. “Indígena” Diccionario de la lengua española, 2021. <https://dle.rae.es/ind%C3%ADgena>

² “Lengua Indígena”. *Ecured.Cu*, 2021. https://www.ecured.cu/Lengua_ind%C3%ADgena.

Es necesario ahora definir que es un dialecto o variante lingüística, familia lingüística y así se podrá ver cuáles son las diferencias entre estas y no confundirse:

“Una variante lingüística, es la que alcanza el mayor grado de detalle de los niveles de catalogación”³
En el cuál el vocabulario, la entonación, algunos significados y algunas estructuras son específicas. Varían en cada región.

Aunque también la INALI considera que estas variantes deben ser tratadas como lenguas en aspectos educativos, administrativos y en trámites de carácter público. Las familias lingüísticas “Se define como un conjunto de lenguas cuyas semejanzas estructurales y léxicas se deben a un origen histórico común.”⁴

Existen 68 lenguas indígenas, 11 familias lingüísticas y 364 variantes lingüísticas, según la INALI

68 Agrupaciones lingüísticas

Akateko	amuzgo	Awakateko	ayapaneco	cora
cucapá	cuicateco	chatino	chichimeco jonaz	chinanteco
chocholteco	chontal Oaxaca	de chontal Tabasco	de Chuj	ch'ol
guarijío	huasteco	huave	huichol	ixcateco
Ixil	Jakalteko	Kaqchikel	Kickapoo	kiliwa
kumiai	ku'ahl	K'iche'	lacandón	Mam
matlatzinca	maya	mayo	mazahua	mazateco
mixe	mixteco	náhuatl	oluteco	otomí

³ Gobierno de México. “Catálogo de las lenguas indígenas nacionales” INALI, 2021. <https://www.inali.gob.mx/clin-inali/>

⁴ Gobierno de México, “Catálogo de las lenguas indígenas nacionales” INALI, 2021. <https://www.inali.gob.mx/clin-inali/>

paipai	pame	pápago	pima	popoloca
popoloca de la Sierra	qato'k	Q'anjob'al	Q'eqchí'	sayulteco
seri	tarahumara	tarasco	Teko	tepehua
tepehuano norte	del tepehuano sur	del texistepequeño	tlahuica	tlapaneco
tojolabal	totonaco	triqui	tseltal	tsotsil
yaqui	zapoteco	zoque		

II. Problemáticas, e importancia de las lenguas.

Existe muchas problemáticas muy preocupantes y que son urgentes resolver, las lenguas indígenas están desapareciendo, hay algunas en peligro de extinción, entre ellas están el Kiliwa, Ixcateco, awakateco Paipái, Mocho, Embriz, Zamora, ixil nebajeño, y esto pasa por muchas razones; se les discrimina solo por su origen étnico, su color de piel, su lengua, condición económica, apariencia física, situación migratoria etc. Esta discriminación también está presente en los niños indígenas; en escuelas, en la calle, o en otros lugares, “a. La discriminación étnica y cultural en las escuelas es un obstáculo importante para la igualdad de acceso a la educación, y causa del bajo rendimiento escolar y del incremento en la tasa de deserción escolar.”⁵ Sufren comentarios denigrantes, o la gente se aleja de ellos, tratan de evitarlos cuando se encuentran etc. Todo esto se puede ver reflejado en la Enadis (encuesta nacional sobre discriminación)⁶, donde existen datos recabados mediante encuestas. La más actualizada es del año 2017.

Esto consigue que no exista interés de sus propios hablantes de aprender sobre su cultura y su lengua materna, ya sea por el miedo a ser discriminados o porque creen que lo mejor es aspirar a hablar

⁵ “Educación”, Naciones Unidas Pueblos Indígenas departamento de asuntos económicos y sociales, 2015. <https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-es/areas-de-trabajo/educacion.html>.

⁶ “Encuesta Nacional Sobre Discriminación (ENADIS)”, INEGI, 2017. <https://www.inegi.org.mx/programas/enadis/2017/>.

español u otros idiomas para tener mejores oportunidades. Los niños no aprenden la lengua porque tampoco hay quién les enseñe. Además, falta ayuda del gobierno, de preservar las culturas, de mejorar las condiciones de vida etc. por eso muchos se han visto obligados a migrar. Existe mucha pobreza. La sociedad no indígena es un factor muy negativo y de mayor impacto que genera estos problemas. Por todo lo anterior mencionado, existen demasiadas lenguas y no se les da las atenciones que necesitan para revitalizarlas y que no queden en el olvido. Las lenguas, son parte de la identidad de este país, es la que define quienes somos, ya que refleja nuestro pasado y define nuestro presente. Por eso es importante rescatar cada cultura y por ende su lengua, porque es lo que mantiene a ese pasado, vivo. Pero para lograr el recate, es necesario empezar por sus hablantes; si no hay hablantes la lengua muere.

En la protección de lenguas indígenas lleva no mucho tiempo que se ha empezado a actuar, ya que, el año 2001 es cuando se asienta un lugar en la constitución mexicana ⁷ en donde se reconocen derechos para los pueblos indígenas.

Las lenguas indígenas encierran un cúmulo de conocimientos, historia y tradiciones que definen la identidad de los pueblos que las hablan. Desafortunadamente, muchas de ellas corren el riesgo de desaparecer por una serie de razones entre las que destacan el racismo y marginación en que viven sus hablantes.⁸

Johannson (2014) menciona que existe un debate entre las lenguas indígenas y el español ya que tiene resonancias culturales debido a que muchas de los hablantes de lenguas originarias disminuyen su uso llevándolas a la extinción. De tal forma que, la marginación y el desprecio son factores sociales y culturales por las que las mayorías de las poblaciones nativas dejan de hablar su lengua para hablar la lengua hegemónica.⁹

III. Poder de la música

La música es un medio de gran impacto para los seres vivos, hoy en día se puede observar que gracias a los medios de comunicación y las nuevas tecnologías está muy presente en la vida diaria de las

⁷ “Artículo 2 de la constitución política de los estados Unidos Mexicanos”, México nación multicultural y secretaría de asuntos indígenas, 2009. https://www.nacionmulticultural.unam.mx/edespig/diagnostico_y_perspectivas/leyes_declaraciones/9%20PROCURACION%20JUSTICIA/ARTICULO%20%20DE%20LA%20CONST.pdf

⁸ “La importancia de las lenguas indígenas.” Noticias ONU. 2019. <https://news.un.org/es/audio/2019/01/1449972>

⁹ Lilian, Rodríguez, y Jorge, Magaña. “Revitalización de la lengua y la cultura a través de la música” Redalyc vol 35, n°94(2017):1-14. <http://www.redalyc.org/jatsRepo/712/71256055006/71256055006.pdf>

personas. Esto es por todas las cosas positivas que la música da. Realmente todo lo que nos rodea son sonidos que forman diferente música, atonal o tonal.

La música es parte de la cultura que expresa la identidad de cada pueblo; las tradiciones, costumbres, creencias, sentimientos, problemas, conflictos y vivencias que se transmiten a veces de una manera inexplicable y poética., “La música es parte fundamental de la cultura, en ella no solo se albergan melodías y letras, también está contenida la identidad y se plasman mundos de manera poética. A través de instrumentos, voces y letras se crean y se transforman realidades en otras más simples o complejas, según sea el caso.”¹⁰. La música en sí misma también es parte de identidades.

Muchos hablantes han formado grupos musicales para que su lengua se difunda y despierte el interés de los mismos descendientes indígenas y de la sociedad no indígena, ya que esta es una forma que puede tener un impacto más fuerte y de mayor duración. Por ejemplo, en este artículo se mencionan los grupos: Matchuk Bmela, Centavrvs y Lumaltok.

Como se mencionó en la metodología, se realizaron algunas encuestas en la ciudad de León Gto. mediante un formulario de google. Esto para demostrar que la música es una opción para la difusión de las lenguas indígenas y así lograr revitalizarlas. Esta encuesta consta de tres secciones: conocimiento previo, escucha la canción y opiniones finales.

A partir de las tablas 3 a la 6, (sección II), son las respuestas a las 3 canciones que tuvieron que escuchar. En esta sección cada persona está asignada por una letra, esto para ver la diferencia entre sus respuestas de cada canción.

Sección I. Conocimiento previo

¹⁰ Secretaría de Cultura, “La música de los pueblos indígenas revitaliza las lenguas”, Gobierno de México, (Blog), 2019. <https://www.gob.mx/cultura/es/articulos/la-musica-de-los-pueblos-indigenas-revitaliza-las-lenguas?idiom=es>

Gráfico 1. Ocupación.

Todos son estudiantes actualmente, la mayoría universitarios.

Gráfico 2. Aprender un nuevo idioma.

De las 11 personas que han realizado la encuesta, solamente una persona no está interesada en aprender algún idioma.

Gráfica 3. Idioma que quieres aprender.

Aquí se puede observar que la mayoría quiere aprender inglés (una persona eligió 3 idiomas; inglés, francés y japonés)

Tabla 1. ¿Por qué te gustaría aprender ese idioma? (INGLÉS)

Esta tabla son respuestas del porqué la respuesta de los sujetos en la pregunta de la gráfica 3

Porque se habla en todo el mundo
Porque es el idioma universal
Es uno de los idiomas más hablado en el mundo
Porque es un idioma que ya es indispensable en el mundo, abre muchas puertas y me gustaría viajar
Me causan bastante curiosidad y me ayudaría aprenderlo para algún buen empleo
Porque me puede ayudar en alguna oportunidad que venga en otro país

Como se observa en los resultados, la mayoría quiere aprender inglés debido a que es el idioma universal o es el más hablado y se obtienen mayores oportunidades hablándolo. Estas son las razones de las cuales, prefieren hablar ese idioma. En el caso del francés y el coreano, es o para mejorar la carrera y porque les da curiosidad o les gusta la fonética. A ninguno le interesa aprender una lengua indígena, siendo de México

Gráfica 4. 69 lenguas en México

Aquí se muestra que la mayoría no sabía que existían todas estas lenguas, un 45% sí, lo que podría significar que no estén muy familiarizados con estos temas.

Gráfica 5. Situación de las lenguas indígenas en México

La mayoría no sabe del problema de las lenguas indígena, lo que acerca la afirmación de que no están familiarizados con estos temas, sin embargo, en la gráfica siguiente (gráfica 6) todos contestaron que sí sabían que están en peligro de extinción.

Gráfica 6. Peligro de extinción

Tabla 2. Qué sabes del peligro de extinción de las lenguas.

Si respondiste que sí, ¿Qué sabes de ello?
Que están en peligro de extinguirse, ya que sus hablantes no enseñan a sus familias.
De lo que sé es que algunas están por desaparecer
Algunas están por desaparecer
Que están desapareciendo: 0
Que se están perdiendo y necesitamos aprender algunos de esos idiomas ya que somos mexicanos

Las personas que contestaron que sí, saben que están desapareciendo, y una persona está demostrando el interés de que debemos resolver este problema.

Sección II: Escucha la canción

Tabla 3. Canción: ITAPO MAYOMPO JOME- Matchuk Bmela Lengua: Mayo.¹¹

¹¹ Bemela Matchuk, "Itapo mayompo jome (audio)". Video de Youtube, 2:42. Publicado el 15 de diciembre de 2016, <https://youtu.be/Jo8f6fJaPkM>

	Escribe algo sobre esta canción; si te gustó o no, qué te gustó, qué no, qué sentiste, qué entendiste. Algo que quieras expresar o decir.
A	La mayoría no la entendí pero esta padre
B	No me gusta el ritmo, no es del estilo de música que me guste escuchar.
C	En lo personal no me gusta mucho ese tiempo de música, y con mis pocos conocimientos tengo entendido que no toda la música es así, así que creo que la razón por la que no me gustó es por el estilo en general, pero la letra se me hizo bonita ya que habla del pueblo y de su gente.
D	Me gustó
E	Está rara la lengua y suena chida
F	No me gusto
G	Muy rítmica, pegajosa y me encantó
H	Me gustó el ritmo pero no entendí que es lo que decía la letra.
I	Esta padre pero no entendí mucho

En esta primera tabla los encuestados responden con base a la primera canción que escucharon los sentimientos que experimentaron, se muestra que, aunque no le entendieron a algunos les gustó; el ritmo sobre todo, pero a otros no, esto debido a que no es un tipo de música que escuchan.

Tabla 4. Canción: Jajvel- Centavrvs. Lengua: tzotzil¹²

	Escribe algo sobre esta canción; si te gustó o no, qué te gustó, qué no, qué sentiste, qué entendiste. Algo que quieras expresar o decir.
A	Esta padre pero tampoco entendí mucho

¹² CentavrvsMx "Jajvel". Video de Youtube, 3:25. Publicado el 5 de diciembre de 2018, <https://youtu.be/HktOAT2NxUw>

B	No me gusta el ritmo de la melodía, siento que estoy escuchando un tipo de Rap o algo parecido y no me gusta esa música
C	Me pareció algo similar al rap, y al ser una lengua que no entiendo, creo que no comprendí por dónde iba la idea de la música, tiene buen ritmo pero no podría opinar más allá.
D	Me gustó, pensé que era ruso
E	No es mi estilo de música, pero suena cura xd
F	No entendí, pero me gustó la confección de sus palabras.
G	Saqué el flow aquí, me encantó
H	Esta casi no me gustó porque es tipo rap y no es de mis géneros favoritos en general
I	Por la portada que tenía; Infiero que trataba de la naturaleza que algo muy común por parte de los indígenas al querer expresar sus orígenes y de sus tierras.

En esta lo mismo que la tabla anterior, a la mayoría no les gustó porque era Rap, un estilo de música que no escuchan o no les gusta, pero a otros sí les gustó se puede ver al sujeto A, D, G. También se pudo ver, por ejemplo, el sujeto F que la primera canción no le gustó, pero está le gustó la confección o la estructura de las palabras.

Tabla 5. Traducción de la canción: Jajvel- Centavrvs.¹³

	15. Como en esta canción sí tienes traducción, escribe qué entendiste de la letra y qué sientes ahora, si cambió algo o no o qué te parece la canción y su letra
A	Vive la vida loca Todavía están peleando
B	No cambia mi perspectiva, inclusive en español no la escucharía, pero la letra parece un canto hacia las situaciones que viven como sociedad

¹³ Mardonio, Carballo, "Centavrvs Estrena "K'op Kuxul" Un EP En Tzotzil, Una Lengua Que Aún Vive". Casete Upload S.A. De C.V.", 2018. <https://www.casete.com.mx/es/noticias/2018/12/10/centavrvs-estrena-kop-kuxul-un-ep-en-tzotzil-una-lengua-que-an-vive>.

C	Me parece que habla sobre cómo su cultura sigue sobreviviendo y al final de cuentas es su vida y no se debe ignorar por provenir de una lengua indígena que no es muy común
D	Ya cambia la forma de escuchar la música
E	Está potente la traducción :0 Pero sigue sin gustarme xd
F	Su letra es una petición por ayuda, porque se respete su dialecto
G	Habla de una chica de la que se enamora
H	Pues me llama la atención el penúltimo verso donde habla sobre su lengua, creo que es una canción de protesta sobre lo rezagados y olvidados que se encuentran las comunidades indígenas
I	Me parece una canción muy interesante al analizar su letra. Tiene un gran mensaje sobre su idioma. Interpreto la letra como si quisiera que el mundo conociera su idioma, pero no lo toman con importancia

Esta parte fue de leer la traducción de la canción anterior, y se puede notar que a algunas las personas que no les gustó, incluso al entender qué decía la letra no cambia su perspectiva, no obstante, a otros les parece mejor entender la letra.

Tabla 6. Grupo Lumaltok. Lengua: Maya tzotzil¹⁴

	17. Escribe algo sobre ella o del video; si te gustó o no, qué te gustó, que no, qué sentiste, algo que quieras expresar o decir. (ROCK)
A	Siento que ese lugar es hermoso y tengo que ir la canción esta pegadiza.
B	Ájalasss, esas traen, no pensé que tuvieran ese tipo de música, me transmite buena vibra y así. Sí ando rockeando con ellos.

¹⁴ Lumaltok, "Lumaltok en el Vibra Chiapas San Cristobal 2011". Video de Youtube, 5:28. Publicado el 11 de Julio de 2011, <https://youtu.be/IKdDDoK4fl4>

C	Si me gustó, cuando uno piensa en música indígena, uno piensa en mucha antigua, pero esto me parece que es como la actualidad de esas culturas que siguen en el país, y se usan los instrumentos musicales actuales.
D	Está padre.
E	Me gustó la segunda por el tipo de género musical que utilizan. <:
F	Me gustó mucho la melodía de la canción,
G	Es un cover de una canción.
H	Esta sí me gusta, es que el Rock sí me gusta.
I	Tiene buen rito, me gusta.

Con los pocos resultados anteriores que se obtuvieron, la hipótesis se está acercando. A la gente le logró interesar un poco esta música, principalmente del tipo de género que escuchan. Unas personas pusieron que no les gustó una canción, pero al escuchar otra canción con un género que les gusta, les gustó, Para otras personas les gustó el ritmo de las canciones, aunque no entendieron la letra.

Sección III. Opiniones finales

Gráfica 7. Conocer la cultura indígena

Nadie respondió que no. Tienen interés de aprender más sobre las lenguas, y la cultura de los indígenas. Algunos no estaban seguros.

Gráfica 8. Aprender una lengua indígena.

Como se muestra, no les desagrada aprender alguna lengua indígena. Algunas están seguras que sí quieren aprender.

Tabla 7. Importancia de las culturas indígenas

¿Crees que son importantes estas culturas? (si puedes explicar por qué, mejor)
Sí porque la forma de vida y cultura de una persona, no es algo que se pueda adaptar, es realmente toda la vida de esa persona
Sí, porque son los cimientos de nuestro país y todo lo que solo hoy día en cuestiones culturales se los debemos a ellos.
Si lo son porque son los inicios
Sí porque son las raíces de nuestro país, quienes realmente cuentan la historia de lo que fue y es México.
Sí creo que son importantes, son parte de la cultura de cada estado, lo que nuestros ancestros nos dejaron

Toda cultura es importante, ninguna es mejor o vale más que la otra. Cada cultura es una manera diferente de ver al mundo. Las culturas indígenas, sin duda alguna han aportado mucho a nuestros conocimientos, como en el área de la astronomía, las matemáticas, la medicina y sobre todo la gastronomía que hace que la comida mexicana sea patrimonio cultural de la humanidad.

Claro que lo es, es parte de nuestra cultura y las tenemos que proteger

Aquí, están diciendo que son importantes porque son los cimientos de México, son las raíces, son nuestros antepasados, porque son una forma de vida que no es fácil de adaptarse a lo nuevo; es toda una vida.

**Tabla 8. ¿Crees que con la música despierte el interés de las personas no indígenas?
¿Por qué?**

La música siempre va a ayudar a expresar lo que sienten, y también creo que es un buen medio para tratar de concientizar al país sobre la situación de estas culturas actualmente
Claro que sirve "la música es mágica". A mí me gusta esa clase de Música y sé que a muchas personas también les va a gustar
Creo que sí, siempre y cuando se le dé la difusión necesaria ya que por lo que vi hay diversos artistas pero no muchos (me incluyo) los conocemos y el impulsar a estos pueblos a través de la música sería una buena forma de rescatarlos y rescatar las lenguas y su cultura.
Creo que la música siempre es una buena forma de atraer el interés y en este sentido, siempre da curiosidad saber qué es lo que dicen las canciones, provocando así un interés en las lenguas
Creo que la música es un medio el cual ayuda a construir puentes, es decir, es un medio en el cual une a muchas personas, independientemente de que parte del mundo te encuentres. Considero que la música podría ayudar a rescatar las lenguas indígenas, si la música a veces se convierte en un medio de salvación, sanación creo que puede ayudar a difundir la existencia de las lengua indígena.
La música ayuda a promocionar su lengua

Sí, ya que muchas veces las personas escuchan muchas canciones que a fin de cuentas ni entienden xd, y si usan algún tipo de género bastante "popular", puede hacer que más gente se acerque y se interese a este tipo de lenguas.

La música si puede ayudar, interesaría más el idioma a la gente, aparte ayudaría a expresar el sentimiento que tienen esas comunidades para que el gobierno los voltee a ver.

En esta tabla se observa que consideran que la música tiene un poder muy grande; ayuda a que les interese un idioma, ayuda a promocionar, a construir puentes en todo el mundo, a expresar sentimientos, a investigar, a salvar y sanar etc.

Tabla 9. ¿Consideras que esta música se debería de difundir más? ¿por qué?

Sí, porque puede ser un medio fuerte para que se dé a conocer la situación
Sí, porque le da voz a muchas culturas qué tal vez se sienten olvidadas.
Sí, porque ayuda a conocer más su lengua y cultura
Sí, para que no muera la lengua:)
Sí, porque es necesario escucharlos y saber de los sentimientos que dan a conocer en su música, aparte es pegajosa :)

Se puede observar aquí todos están de acuerdo que se debe difundir esta música para que no se extinga la lengua, para conocer más la cultura y lengua indígena se den a escuchar, poniendo en alto su cultura y su música, y alzar la voz en las situaciones y sentimientos, que están pasando.

Conclusión

Recordando la hipótesis que aquí fue planteada: ¿la música puede ayudar a concientizar a la sociedad de la desaparición de las lenguas indígenas y lograr revitalizarlas? Gracias a las encuestas realizadas se fue respondiendo esta pregunta. Al observar la traducción de una de las canciones, es cuando se pueden dar cuenta de lo que están expresando (aunque hubo un caso que la persona dijo que, aunque

estuviera en español no la escucharía, debido al tipo de música; lo que hace que no sea suficiente la letra para escucharla, al escuchar una de Rock, completamente cambió su actitud, le atrajo más. Aquí se observa que, si te gusta la música, es un buen principio para despertar el interés de saber qué quiere decir las letras de las canciones o de aprendértela. Hubo resultados que, al escuchar la canción por primera vez, no hubo respuesta tan positiva, pero al leer la traducción, cambia su forma de escuchar la canción y ayudó a concientizar de lo que está pasando.

Al principio se les preguntó qué lengua querían aprender, y nadie dijo alguna lengua indígena, sin embargo, al preguntar si ahora les interesa aprender una lengua indígena, no respondieron negativamente. Algunos pusieron que sí, y la mayoría que tal vez. Lo que significa

Las personas entrevistadas, no tienen mucha relación con aspectos sociales de este tipo, por lo que se pudo observar en las primeras preguntas, entonces al realizar este cuestionario, pudieron aprender más cosas. Pudieron conocer este tipo de música y conocer más sobre las situaciones de estos pueblos. Demostraron que se debe difundir la música y es una buena forma para rescatar estas lenguas. Aunque no conozcas las letras de algunas canciones, la música te atrapa lo cual te puede llevar a investigar y aprender. También ayuda a expresar lo que verbalmente no es muy fácil, de una forma poética y de gran impacto o lo que no se puede hacer.

Referencias

Ecured, "Lengua Indígena". Ecured.Cu 2021. https://www.ecured.cu/Lengua_ind%C3%ADgena

Gobierno de México, "Catálogo de las lenguas indígenas nacionales" INALI, 2021. <https://www.inali.gob.mx/clin-inali/>

INEGI, "Encuesta Nacional Sobre Discriminación (ENADIS), 2017". <https://www.inegi.org.mx/programas/enadis/2017/>.

México nación multicultural y secretaría de asuntos indígenas "Artículo 2 de la constitución política de los estados Unidos Mexicanos", 2009. https://www.nacionmulticultural.unam.mx/edespig/diagnostico_y_perspectivas/leyes_declaraciones/9%20PROCURACION%20JUSTICIA/ARTICULO%202%20DE%20LA%20CONST.pdf

Naciones Unidas *Pueblos Indígenas departamento de asuntos económicos y sociales.* "Educación", 2015. <https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-es/areas-de-trabajo/educacion.html>.

ONU "La importancia de las lenguas indígenas.". Noticias ONU, 2019. <https://news.un.org/es/audio/2019/01/1449972>

Real Academia Española. "Indígena" Diccionario de la lengua española (2021). <https://dle.rae.es/ind%C3%ADgena>

Rodríguez, Lilian, y Magaña, Jorge. "Revitalización de la lengua y la cultura a través de la música" *Redalyc* no 35, (2017):1-14. <http://www.redalyc.org/jatsRepo/712/71256055006/71256055006.pdf>

Secretaría de Cultura," La música de los pueblos indígenas revitaliza las lenguas", Gobierno de México, (Blog), 2019. <https://www.gob.mx/cultura/es/articulos/la-musica-de-los-pueblos-indigenas-revitaliza-las-lenguas?idiom=es>

Vargaz, Itzel, "El potencial de la música en las prácticas (re) vitalizadoras y de fortalecimiento lingüístico y cultural de los pueblos indígenas mexicanos". *Redalyc*, n°66, (2016): 1-20. <https://www.redalyc.org/pdf/351/35145982005.pdf>

Canciones

Bemela Matchuk, "Itapo mayompo jome (audio)". Video de Youtube, 2:42. Publicado el 15 de diciembre de 2016, <https://youtu.be/Jo8f6fJaPkM>

Voragine Revista Interdisciplinaria de Humanidades y Ciencias Sociales
Vol. 3 Núm. 6
ISSN 2425-5022, Diciembre 2021, pp. 138-157.
www.revistavoragine.com

CentavrsvsMx “Jajvel”. Video de Youtube, 3:25. Publicado el 5 de Diciembre de 2018,
<https://youtu.be/HktOAT2NxUw>

Lumaltok, “Lumaltok en el Vibra Chiapas San Cristobal 2011”. Video de Youtube, 5:28. Publicado el 11 de Julio de 2011, <https://youtu.be/IKdDDoK4fI4>

Traducción

Carballo, Mardonio, "Centavrsvs Estrena "K'op Kuxul" Un EP En Tzotzil, Una Lengua Que Aún Vive”. Casete Upload S.A. De C.V.", 2018.

<https://www.casete.com.mx/es/noticias/2018/12/10/centavrsvs-estrena-kop-kuxul-un-ep-en-tzotzil-una-lengua-que-an-vive>.